

Кравчук Ігор
доктор економічних наук, професор
Бидгоська Політехніка (Польща)

РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ КРИПТОАКТИВІВ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Останні роки розвитку світової фінансової системи характеризуються посиленням дифузії цифрових фінансових інновацій, що створює виклики забезпечення стабільного функціонування фінансових ринків і захисту прав споживачів фінансових послуг. Перш за все, ці виклики стосуються обігу криптоактивів.

Європейський Союз (ЄС) є одним з перших, в якому здійснено спробу впровадження цілісного гармонізованого для всіх країн-членів ЄС регулювання ринку криптоактивів. Ще у 2020 р. Європейська Комісія опублікувала Стратегію у сфері цифрових фінансів [2]. Одним з елементів реалізації цієї стратегії стало прийняття Розпорядження щодо ринку криптоактивів (MiCA), яке набуло чинності у грудні 2024 р.

Перш за все, у MiCA впроваджено дефініцію і здійснено класифікацію криптоактивів.

Криптив – означає цифрове відображення вартості або прав, які можуть передаватися і зберігатися в електронному вигляді з використанням технології розподіленого реєстру або подібної технології [3].

Криптоактиви включають:

1. Токени пов'язані з активами (ART – Asset-Referenced Token), зокрема з кошиком офіційних валют, криптоактивів, товарів або їх комбінації. Вони підтримують стабільну вартість щодо інших визначених активів.

2. Токени, які є електронними грошима (EMT – Electronic Money Token). До цих активів можна віднести традиційні для крипторинку стейблкоїни (наприклад, Tether).

3. Інші токени, які не є ART або EMT. До цієї групи можна зарахувати всі інші види криптоактивів, наприклад, найбільш відомі Bitcoin і Ethereum.

Важливо зазначити, що ця класифікація є неповною, тому що криптоактиви, які за своїми рисами є фінансовими інструментами, регулюються на підставі правових норм для ринку фінансових інструментів (MiFID II, MiFIR). Криптоактиви DeFi і NFT також не врегульовані розпорядженням MiCA.

Важливим викликом у впровадженні регулювання ринку криптоактивів в ЄС є визначення під який тип регулювання підпадає певний вид криптоактивів. Для вирішення цього питання у грудні 2024 р. Європейське Агентство з цінних паперів та ринків (ESMA) опублікувало критерії визначення криптоактивів як фінансових інструментів. У відповідності до рекомендацій ESMA національним регуляторним органам і учасникам фінансового ринку слід враховувати, що криптоактиви кваліфікуються як обігові (transferable) цінні папери, коли вони в сукупності відповідають наступним трьом критеріям: (а) не є платіжним засобом; (б) відносяться до «класу цінних паперів»; і (в) є предметом обігу на

ринку капіталу [1].

Крім того, розпорядження МіСА регулює:

- емісію, публічне розміщення і торгівлю вибраними криптоактивами;
- діяльність постачальників послуг у сфері криптоактивів (CASP – Crypto-Asset Service Provider), якими можуть бути як традиційні фінансові установи (наприклад, банки, інвестиційні фірми), так і спеціалізовані постачальники, діяльність яких буде зосереджена *stricte* на ринку криптоактивів.

Для якісного надання фінансових послуг у сфері криптоактивів постачальники послуг повинні розробити білі книги криптоактивів (з описом правового статусу емітованого криптоактиву), маркетингові документи, процедури розгляду скарг отримувачів фінансових послуг тощо.

Діяльність CASP може охоплювати надання послуг щодо [2]:

- забезпечення зберігання та адміністрування криптоактивів від імені клієнтів;
- ведення торгової платформи криптоактивів;
- обмін криптоактивів на грошові кошти;
- обмін криптоактивів на інші криптоактиви;
- виконання заявок, пов'язаних з криптоактивами, від імені клієнтів;
- розміщення криптоактивів;
- приймання і передача заявок, пов'язаних з криптоактивами, від імені клієнтів;
- консультування щодо криптоактивів;
- управління портфелем криптоактивів;
- надання послуг з трансферу криптоактивів від імені клієнтів.

На приведення функціонування європейського ринку криптоактивів, зокрема діяльності його учасників, до правових норм МіСА є 18 місяців (до 1 липня 2026 р.). Більшість країн ЄС вже ухвалили відповідні профільні закони щодо ринку криптоактивів, які компатибельні з розпорядженням МіСА. Такі правові акти ще не ухвалено лише в Бельгії, Португалії та у Польщі [4].

Наприклад, у Польщі ще у серпні 2024 р. опубліковано проект відповідного закону, але він і надалі залишається ще на рівні узгодження в Уряді. За станом на кінець 2024 р. у Польщі було зареєстровано близько 1200 компаній, які надають послуги щодо віртуальних активів [4]. Реєстрація нових компаній вже не здійснюється, а діючі компанії матимуть час до 1 липня 2026 р. на перереєстрацію своєї діяльності у відповідності з розпорядженням МіСА, однак як має відбуватися реєстрація ще невідомо. Згідно з проектом закону органом відповідальним щодо нагляду за ринком криптоактивів і надання дозволів щодо здійснення діяльності постачальників послуг у сфері криптоактивів буде Комісія фінансового нагляду (KNF), яка є мегарегулятором фінансового ринку в Польщі.

Потребує врегулювання також податкове право Польщі, в якому на даний час впроваджено поняття «віртуальні активи», до яких відносять криптоактиви. Згідно з діючим правом у Польщі до віртуальних активів не відносяться електронні гроші, а у відповідності з розпорядженням МіСА стейбкойни вважаються електронними грошима.

Впровадження розпорядження МіСА також вимагатиме прийняття і підзаконних правових актів. Зокрема, у Польщі Міністерству фінансів має бути доручено прийняття розпоряджень щодо інформаційних обов'язків постачальників послуг у сфері криптоактивів, а також правил бухгалтерського обліку криптоактивів. На даний час не має правових документів, які б чітко регулювали бухгалтерський облік віртуальних (крипто) активів, і переважно їх обліковують як нематеріальні активи.

Крім того, опублікований у Польщі проект закону про криптоактиви викликає багато критичних зауважень, що його норми є занадто ригористичні у порівнянні до європейського права (gold-plating), порушують принцип пропорційності, визначений в пункті 27 обґрунтування розпорядження МіСА, і призведуть до надмірного і непропорційного адміністративного навантаження для сектору малих і середніх підприємств. А це може спричинити порушення вільної конкуренції та призвести до домінування великих іноземних фінансових інституцій і бірж криптоактивів [4].

Підсумовуючи, можна зазначити, що регулювання ринку криптоактивів перебуває ще тільки на етапі становлення та перед регуляторними органами країн ЄС стоїть завдання ефективної імплементації правових норм таким чином, щоб ринок був захищений від зловживань, а з іншої сторони – уникнути надмірної інтервенції в ринковий механізм та забезпечити конкурентне середовище у функціонуванні ринку криптоактивів.

Література:

1. ESMA. Guidelines on the conditions and criteria for the qualification of cryptoassets as financial instruments. Final Report, 2024.
2. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-społecznego i Komitetu Regionów w sprawie strategii dla UE w zakresie finansów cyfrowych, 24.09.2020.
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie rynków kryptoaktywów oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 1095/2010 oraz dyrektyw 2013/36/UE i (UE) 2019/1937.
4. Sudak I. Rząd przygotowuje ustawę. To będzie wielka zmiana na rynku krypto. URL: <https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,31806200,rzad-przygotowuje-ustawe-to-bedzie-wielka-zmiana-na-ryнку.html>.